

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Inventario de atractivos turísticos para la declaración del Geoparque en Gibara: Sinergias entre patrimonio geológico y desarrollo local

Autores: José Aguilera-Mustelier (ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6484-6007>) Universidad de Holguín, mustelier@uho.edu.cu

Lianet Suárez-Cuba (ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4348-0521>) Universidad de Holguín, lianetsc02@gmail.com

Félix Díaz-Pompa (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2666-1849>) Universidad de Holguín, felixdp1978@gmail.com

Olga Lidia Ortiz-Pérez (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2610-0873>) Universidad de Holguín, olgalidiaortizperez@gmail.com

Resumen:

Los geoparques emergen como estrategias globales para integrar la conservación del patrimonio geológico con el desarrollo sostenible. En Gibara, la identificación sistemática de sus recursos turísticos adquiere relevancia ante su candidatura a geoparque nacional, requiriendo un enfoque holístico que articule geodiversidad, biodiversidad y patrimonio cultural. Sistematizar un inventario de atractivos turísticos en Gibara, evaluando su potencial científico, educativo y económico para fundamentar su declaración como geoparque, con énfasis en la articulación comunidad-territorio. Se aplicó un enfoque mixto mediante evaluación cuantitativa-cualitativa mediante fichas técnicas adaptadas de la metodología Brilha (2016), analizando valor intrínseco (70% peso), uso turístico (20%) y riesgo de degradación (10%) y Talleres con 45 actores locales (comunidades, gestores públicos, académicos) para validación social. Se identificaron 10 geositos de relevancia internacional. 78% de los recursos presentan sinergias geoculturales. 23 áreas con alto potencial ecoturístico (índice de singularidad $\geq 8.5/10$) pero bajo desarrollo infraestructural (solo 12% con senderos señalizados) y 91% de los actores locales desconocen el concepto de geoparque, aunque 68% apuesta por turismo científico. El inventario evidencia que Gibara cumple con criterios para geoparques con fines turísticos, destacando su geodiversidad excepcional y conexión ancestral hombre-naturaleza. Se propone un modelo de gestión tripartito gobierno-comunidad-academia. La declaración como geoparque podría incrementar un 40% la llegada de turistas especializados en 5 años, siempre que se implementen mecanismos efectivos de gobernanza colaborativa.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

